

LAKBAY-DIWA ✦
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

VOLUME I ISSUE VIII

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

DECEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VIII (December 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

AHMADSERANY P. KIRAM, LPT, MAFil, MPA

PhD Panitikan Student

Mindanao State University-Main Campus

Marawi City, Lanao del Sur, BARMM, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.17852991

Ako Ang Langit

(Hango sa Tula ni Alejandro G. Abadilla na "Ako ang Daigdig")

Ako
Ang langit
Ako
Ang ilaw

Ako
Ang langit
Ang ilaw
Ang ilaw
Ng langit

Ako
Ang totoong ako
Ang liwanag ng buhay
Ang ilaw ng langit

Ako
Ang langit ng ilaw
Ako
Ang ilaw ng langit

Ako ang malayang ako
Totoo sa sarili
Sa aking ilaw
Ng langit

Ako
Ang ilaw
Sa langit

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VIII (December 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Ako
Ang ilaw
Ng langit
Ako

Ako
Ang totoong
Ako

Ako
Ang gabay
Ng buhay
Ako
Ang gabay
Na walang katapusan

Ako
Ang totoo
Ang gabay
Ang liwanag

Totoo
Gabay
Liwanag
Ilaw
Ako

Ako
Ang langit
Sa ilaw

Ako
Ang ilaw
Ang langit
Ako
Ang ilaw
Langit
Ilaw
Ako